

ДОБЫЧА ЗОЛОТА И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, НЕФТИ И ГАЗА В УЗБЕКИСТАНЕ: ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ

¹Сайдуллаев Ш.А., ²Абдувалиева К.Х., ³Салиев Н. А., ⁴Хасанов А.С.

^{1,4}АО «Алмалыкский ГМК», г. Алмалык, Республика Узбекистан

²Джизакский государственный педагогический университет, г. Джизак, Республика Узбекистан

³Белорусско-Узбекский совместный межотраслевой институт прикладных технических квалификаций, г.Ташкент, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17738999>

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние ключевых минерально-сырьевых отраслей Республики Узбекистан. Проанализированы исторические и актуальные тенденции цен на золото, нефть и природный газ; приведена статистика добычи и переработки; оценено влияние государственных нормативных документов (в том числе указов и постановлений Президента Республики Узбекистан) на развитие отраслей. Особое внимание уделено реформам в сфере недропользования, цифровизации учета ресурсов и стимулированию переработки сырья с высокой добавленной стоимостью. В заключительной части представлены ориентиры развития до 2030 года, включая дальнейший рост добычи, углубление переработки и экспортной ориентации, а также повышение экологической устойчивости и инвестиционной привлекательности отраслей.

Ключевые слова: Узбекистан, золото, нефть, природный газ, добыча, переработка, минеральные ресурсы, государственное регулирование, инвестиции, переработка с добавленной стоимостью.

Abstract. The article examines the current state of the key mineral and raw material industries of the Republic of Uzbekistan. It analyzes historical and current trends in gold, oil, and natural gas prices; presents statistical data on extraction and processing; and assesses the impact of government regulatory documents (including decrees and resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan) on the development of these sectors. Particular attention is paid to reforms in the field of subsoil use, the digitalization of resource accounting, and the promotion of high value-added processing. The concluding section outlines development targets up to 2030, including further growth in extraction, deeper processing and export orientation, as well as improved environmental sustainability and investment attractiveness of the industries.

Keywords: Uzbekistan, gold, oil, natural gas, extraction, processing, mineral resources, government regulation, investment, value-added processing.

Введение. Минерально-сырьевой сектор является стратегическим элементом экономического развития Узбекистана. Золото, редкоземельные металлы, нефть и природный газ обеспечивают валютные поступления, энергетическую независимость и инвестиционную привлекательность страны [1].

В последние годы реализуются масштабные реформы, направленные на модернизацию добывающих отраслей, внедрение цифровых технологий и стимулирование

глубокой переработки сырья [2,5]. Анализ исторической динамики цен на золото и энергоресурсы, а также мер государственного регулирования позволяет оценить текущее состояние отрасли и перспективы до 2030 года [3].

Материалы и методы исследования: Исследование основано на данных *Министерства горной промышленности и геологии Республики Узбекистан [1], Геологической службы США (USGS) [4], Международного энергетического агентства (IEA) [3]* и аналитических материалов порталов *Geoportal-Uz* и *Invest in Uzbekistan* [2,5]. Используются сравнительно-аналитический и статистический методы обработки данных, позволяющие оценить динамику добычи золота, нефти, природного газа и редкоземельных металлов. Для анализа применялись официальные отчёты предприятий, данные биржевых котировок и результаты международных исследований [6].

Результаты и обсуждение:

1. Динамика цен на золото и её влияние на экономику

Исторические данные показывают, что за последние 100 лет цена золота увеличилась в **115 раз**, а за последние 50 лет — в **15 раз** (с 20,7 до 2386 USD/oz) [4]. В 2025 году на Лондонской бирже металлов (LBMA) цена впервые превысила **3500 USD/oz**, что отражает глобальную инфляцию и рост спроса на защитные активы.

Было время, когда государственные банки ряда стран гарантировали обмен своих банкнот на золото по определенной цене (табл. 1). Иногда массу золота указывали прямо на банкноте.

В 1717 году Ньютон, будучи в дополнение ко всем своим научным достижениям еще и управляющим Королевского монетного двора, де факто ввел золотой стандарт, установив фиксированный курс фунта стерлингов к золоту. К тому времени уже появились первые центральные банки: Амстердамский банк (1609), Банк Англии (1694), французский Banque generale (1716). Хотя Ньютон привязал стоимость фунта к золоту в 1717 году, официально золотой стандарт в Англии был введен только через 100 лет, в 1816 году, после победы над Наполеоном.

Английский фунт стерлингов после этого стал считаться самой устойчивой валютой в мире. И это было обоснованно, так как в любой момент бумажный фунт стерлингов можно было сдать в банк и взамен получить полновесное золото без потери в его количестве.

Затем обязательство по обеспечению банкнот золотом приняли на себя США. Цену золота конгресс США установил в 1792 году, но обязательство обмена банкнот на золото принял позже.

Таблица 1. **Официальная цена золота в период «золотого стандарта» (до 1971 год включительно)**

Год	США		Россия и СССР		Примечание
	\$/toz	\$/г	Руб./г		
1717					Начался обмен банкнот на золото в Великобритании
1792	19,3	0,62			Конгресс США установил цену золота

1816-1820				Великобритания официально ввела обмен фунта стерлингов на золото
1834	20,7	0,66		Конгресс США повысил цену золота
1897-1899	20,7	0,66	1,29	Россия ввела обмен рублей на золото
1914	20,7	0,66	1,29	Обмен рублей на золото прекращен
1914				Великобритания прекратила обмен фунта стерлингов на золото
1918	20,7	0,66	7,50	Рублевая цена ВСНХ СССР*
1925	20,7	0,66		В Великобритании Черчилль восстановил золотой стандарт
1931.09.20	20,7	0,66		Великобритания прекратила обмен фунта стерлингов на золото
1933-1971	35,0	1,13		
1937	35,0	1,13	5,96	Рублевая цена СНК СССР*
1947	35,0	1,13	4,45	Рублевая цена госбанка СССР*
1971	35,0	1,13		
1971.08.15				США прекратили продажу золота по цене 35 долл. за унцию.

- В результате Ямайского соглашения валюты стран, в том числе доллар США, больше не привязаны к цене золота или чего-либо еще и на драгоценный металл не обмениваются. То есть золотой стандарт официально отменен. Золото превращено в обычный товар, который может покупаться и продаваться центральными банками;

1976

Вступило в силу Ямайское валютное соглашение МВФ об исключении золота из международных расчетов. Цена золота стала полностью определяться спросом и предложением так же, как на другие товары.

1978.04.01

**Без возможности обмена рублей на золото. Курс был нужен для пересчета инвалютных ценовых показателей в рублевые.*

В других государствах бумажные деньги также старались обеспечивать золотом, чтобы декларировать их устойчивость. К таким государствам относились Бельгия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия (ввела золотой рубль в 1897-1899 годы),

Франция, Швейцария. Они составили золотой блок и договорились о единой для них цене золота. Это позволяло легко пересчитывать курсы валют и вести взаиморасчеты.

Однако не все страны постоянно могли обеспечивать золотое содержание своих денег. Россия вышла из Золотого пула в 1914 году в связи с началом Первой мировой войны, Великобритания — в 1931, США — в 1971 году (см.табл.1).

1971 год — это фактическая дата завершения времени золотого стандарта. Правительства всех стран отказались от золотого обеспечения своих денег. В то же время для взаиморасчетов между странами золотого блока условная цена золота 35\$ за унцию еще использовалась.

В 1976 году общим решением участников золотого блока золото перестало считаться мериллом ценности валют, его цену перестали искусственно поддерживать. В итоге золото стало продаваться как обычный биржевой товар, и его цена начала быстро расти (табл. 2).

Таблица 2. Среднегодовая цена золота за 1971-2000 годы

Год	Цена, \$/toz	Год	Цена, \$/toz	Год	Цена, \$/toz
1971	40,80	1981	460,03	1991	362,18
1972	58,16	1982	375,67	1992	343,73
1973	97,32	1983	424,35	1993	359,77
1974	159,26	1984	360,48	1994	384,01
1975	161,02	1985	317,28	1995	384,16
1976	124,84	1986	367,51	1996	387,69
1977	147,71	1987	446,47	1997	331,10
1978	193,22	1988	437,05	1998	294,16
1979	306,68	1989	381,43	1999	278,64
1980	612,56	1990	383,47	2000	279,03

Таблица 2 (продолжение) Среднегодовая цена золота за 2000-2024 годы

Год	Цена, \$/toz	Год	Цена, \$/toz
2001	271,04	2013	1411,23
2002	309,68	2014	1266,40
2003	363,32	2015	1160,06
2004	409,17	2016	1250,74
2005	444,45	2017	1257,12

2006	603,77	2018	1268,49
2007	695,39	2019	1 411,15
2008	871,96	2020	1586,20
2009	972,35	2021	1798,61
2010	1224,53	2022	1800,09
2011	1571,52	2023	1940,54
2012	1668,98	2024	2 386,0

Как видно из приведенных данных за прошедшие 100 лет цена золота выросла в 115 раз (с 20,7 до 2386,0), а за 50 лет с 1974 по 2024 год - в 15 раз.

Учитывая многолетнюю тенденцию можно надеяться, что цена золота в долгосрочной перспективе будет расти и дальше.

2024 год - золото дорожает день за днем, 12.04.24 установлен биржевой рекорд за все время наблюдений - 2401,5 \$/oz. (в отдельные моменты цена достигала 2448,8 \$/oz).

2024 октябрь - скачки продолжаются, биржевая цена золота обновила рекорды и превышает 2660 \$/oz

2025 01 января. Золото: 2609,10 USD/oz

2025 01 апреля - цена золота впервые в истории LBMA превысила 100 USD за 1 грамм.

2025 01 сентября. Золото \$3474,9 USD/oz

2025.09.02 - цена золота впервые в истории LBMA превысила 3500 за унцию и составила 3556.20 \$/oz. Это был уникальный рост цены золота за сутки - 76,3\$.

Узбекистан входит в **топ-10 мировых стран по запасам золота**, основными месторождениями остаются **Мурунтау и Кызылкумский регион**. Принятое в 2018 году Постановление Президента «О мерах по созданию условий для старательской добычи драгоценных металлов» обеспечило легализацию маломасштабной добычи и повысило прозрачность оборота золота [1].

Таблица 3. *Добыча золота в Узбекистане (2024 г.)*

Месторождение	Добыча, т	Доля экспорта, %
Мурунтау	50	60
Кызылкум	15	25
Другие	18	15
Итого	83	100

2. Нефтегазовая промышленность

Нефтегазовая отрасль — стратегически важное направление, обеспечивающее 96% всех энергетических ресурсов страны [3].

Добыча газа в Узбекистане в 2024 году составила примерно **44,6 млрд кубометров**.

Снижение производства газа продолжается уже несколько лет. Напомним, **70–80% электричества в Узбекистане вырабатывается за счёт сжигания газа.**

До **2030 года** добычу газа в Узбекистане планируется довести до **62 млрд кубометров** (но в последние годы она падает). Если геологоразведка в Устюртском регионе не даст ожидаемых результатов, то импорт к указанному году достигнет 10–11 млрд кубометров, отметил министр энергетики **Ж.Мирзамахмудов** [3,6].

Годовая добыча нефти в 2024 году составила **713,4 тысячи тонн**. Этот объём равен месячному потреблению топлива в Узбекистане.

Для переработки нефтяного сырья в настоящее время в Узбекистане имеется три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ):

1. Ферганский нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля выпускает около **60 видов нефтепродуктов**. Проектная мощность завода по переработке составляет 5 миллионов тонн нефти в год.

2. Бухарский НПЗ топливного профиля с проектной мощностью **2,5 млн. тонн в год**.

3. Алты-Арыкский НПЗ также имеет топливный профиль с годовой производительностью 1,5 млн. тонн в год.

Суммарная мощность всех заводов составляет около **9-10 миллионов тонн нефти в год** [1,3,5].

Таблица 4. *Добыча нефти и газа в Узбекистане (2024 г.)*

Ресурс	Добыча
Природный газ	44,6 млрд м ³
Нефть	713,4 тыс. т

Таблица 5. *Переработка нефти и газа*

Предприятие	Мощность, млн т/год	Продукция
Ферганский НПЗ	5	бензин, дизель, масла
Бухарский НПЗ	2,5	бензин, дизель
Алты-Арыкский НПЗ	1,5	дизель, масла
Газоперерабатывающие заводы	-	этан, пропан, газовый конденсат
Газохимические комплексы	-	полиэтилен, полипропилен

Таблица 6. *Статистические показатели по нефте- и газоперерабатывающим заводам*

Показатель	Значение	Единица
Акционерные общества	5	шт.
Высококвалифицированные специалисты	103 000	чел.
Нефтяные и газовые месторождения	265	шт.
Мощность	60	млрд м ³

газоперерабатывающих заводов		
Мощность нефтеперерабатывающих заводов	10	млн т
Магистральные газопроводы	13,5	тыс. км
Дочерние компании	180	шт.
Природный газ в год	60	млрд м ³
Иностранные инвестиции (последние 3 года)	6,5	млрд \$
Доля ВВП	15	%
Экспорт природного газа	24	%

3. Развитие добычи редкоземельных металлов (РЗМ)

Редкоземельные металлы (литий, ниобий, тантал и др.) рассматриваются как приоритетное направление диверсификации промышленности [2,4]. Совокупные запасы РЗМ оцениваются в **120–150 тыс. т**, при инвестициях порядка **2,6 млрд USD**, охватывающих **76 проектов по 28 видам минералов** [1,2].

В стране формируется технологическая база для переработки РЗМ с высокой добавленной стоимостью, а международные саммиты способствуют привлечению партнёров из Китая, Германии и Южной Кореи [6].

По прогнозам, к **2030 году** добыча редкоземельных металлов увеличится более чем в два раза, а доля сектора в промышленном производстве может достичь **8–10 % ВВП** [1].

Таблица 7. Сравнительные запасы редкоземельных металлов в странах Центральной Азии (тыс. тонн):

Страна	Оценка запасов, тыс. тонн	Основные элементы
Казахстан	1000	Уран, бериллий, редкоземельные элементы
Узбекистан	150	Литий, ниобий, тантал, редкие металлы
Таджикистан	80	Редкоземельные металлы, алюминий, сурьма
Кыргызстан	50	Золото, редкие металлы
Туркменистан	30	Газ, сопутствующие элементы

Таблица 8. Динамика добычи редкоземельных металлов в Узбекистане (2018-2024), тыс. тонн

Год	Добыча, тыс. тонн
2018	0.450
2019	0.480
2020	0.520
2021	0.550
2022	0.600
2023	0.630
2024	0.670

Заключение: Золотодобывающая, нефтегазовая и редкоземельная отрасли Узбекистана находятся на этапе структурного обновления. Реализация государственных программ (в том числе Указов Президента № УП-116 и № ПП-4522) способствует развитию частных инвестиций, цифровизации процессов и росту экспортного потенциала [1,5].

Основные задачи на ближайшую перспективу включают расширение геологоразведочных работ, повышение эффективности переработки, внедрение экологически чистых технологий и укрепление международного сотрудничества [3,6].

Таким образом, формируется современная модель **устойчивого недропользования**, обеспечивающая баланс между экономическим ростом, инновациями и экологической ответственностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Министерство горной промышленности и геологии Республики Узбекистан. *Годовой отчет по горной промышленности 2023*. Ташкент: Министерство горной промышленности и геологии, 2024.
2. Geoportal-Uz. «Минеральные ресурсы – Узбекистан». 2023. <https://www.geoportal-uz.org/mineral-resources/>
3. Международное энергетическое агентство (IEA). *Энергетический профиль Узбекистана*. Париж: IEA, 2020. <https://www.iea.org/reports/uzbekistan-energy-profile>
4. Геологическая служба США (USGS). *Горная промышленность Узбекистана в 2022 году*. Вашингтон, D.C.: USGS, 2025. <https://d9-wret.s3.us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/s3fs-public/media/files/myb3-2022-uzbekistan.pdf>
5. Invest-In-Uzbekistan.org. «Экономика | Инвестиции в Узбекистан». <https://invest-in-uzbekistan.org/en/ekonomika/>
6. GILS Mining. «GILS Mining: Узбекистан». 2025. <https://gratanet.com/publications/gils-mining-uzbekistan?region=uzbekistan>